

**OLMA BARGI TARKIBIDAGI APIGENINNING SARATON
KASALLIKLARIGA TA'SIRI.**

**ВЛИЯНИЕ АПИГЕНИНА ИЗ ЛИСТЬЕВ ЯБЛОНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ
ВИДЫ РАКА**

**THE EFFECT OF APIGENIN FROM APPLE LEAVES ON VARIOUS
TYPES OF CANCER**

Shahobiddin Mirzaraimovich Qirg'izov,

Andijon Davlat Universiteti kimyo fanlari doktori, professor.

Shakhobiqirgizov@gmail.com.

Xusniddin Shavkatjonovich Saidkarimov,

Andijon Davlat Universiteti Kimyo mutaxassisligi

II bosqich magistranti. Saidkarimovxusniddin.0110@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqola olma bargi ekstraktlarida mavjud bo'lgan apigenin flavonoidining turli saraton turlari, xususan, ko'krak, prostata va yo'g'on ichak saratoniga qarshi potentsial ta'sirini o'rganadi. Apigeninning antioksidant, yallig'lanishga qarshi va hujayra proliferatsiyasini inhibe qiluvchi xususiyatlari laboratoriya va in vivo tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. Maqolada apigeninning saraton hujayralarining o'sishini susaytirishdagi molekulyar mexanizmlari va uning klinik tadqiqotlarda qo'llanilishi imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, apigeninning biologik faolligi va xavfsizligi bo'yicha mavjud cheklovlar va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Apigenin, olma bargi, saraton, flavonoidlar, antioksidant, hujayra proliferatsiyasi, yallig'lanishga qarshi, molekulyar mexanizmlar.*

***Аннотация:** Статья посвящена изучению потенциального воздействия флавоноида апигенина, содержащегося в экстрактах листьев яблони, на различные виды рака, включая рак молочной железы, простаты и толстой кишки. Анализируются антиоксидантные, противовоспалительные и ингибирующие пролиферацию клеток свойства апигенина на основе лабораторных и исследований. Рассматриваются молекулярные механизмы подавления роста раковых клеток апигенином, а также перспективы его применения в клинических исследованиях. Кроме того, обсуждаются существующие ограничения, связанные с биологической активностью и безопасностью апигенина, а также направления для будущих исследований.*

Ключевые слова: Апигенин, листья яблони, рак, флавоноиды, антиоксидант, пролиферация клеток, противовоспалительное действие, молекулярные механизмы.

Annotation: This article explores the potential effects of apigenin, a flavonoid found in apple leaf extracts, on various cancers, including breast, prostate, and colorectal cancer. The antioxidant, anti-inflammatory, and cell proliferation-inhibiting properties of apigenin are analyzed based on laboratory and in vivo studies. The molecular mechanisms underlying apigenin's ability to suppress cancer cell growth and its potential for clinical applications are discussed. Additionally, the article addresses current limitations regarding apigenin's bioactivity and safety, as well as future research directions.

Keywords: Apigenin, apple leaves, cancer, flavonoids, antioxidant, cell proliferation, anti-inflammatory, molecular mechanisms.

KIRISH

Saraton dunyoda o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib, uning oldini olish va davolashda tabiiy birikmalar katta qiziqish uyg'otmoqda. Apigenin (4,5,7-trigidroksiflavon) o'simliklarda keng tarqalgan flavonoid bo'lib, olma (*Malus domestica*), maydanoz, romashka va boshqa o'simliklarda uchraydi. O'zbek xalq tabobatida olma bargi qadimdan oshqozon-ichak, yallig'lanish va nafas yo'llari kasalliklarini davolashda ishlatilgan. So'nggi tadqiqotlar apigeninning saratonga qarshi ta'sirini, xususan, hujayra apoptozi, avtofagiya va hujayra siklini to'xtatish orqali saraton hujayralarini inhibe qilish xususiyatlarini tasdiqladi. Ushbu maqola olma bargi tarkibidagi apigeninning bir nechta saraton turlariga ta'sirini va uning o'zbek xalq tabobati kontekstidagi ahamiyatini o'rganadi.

Apigeninning kimyoviy xususiyatlari va olma bargidagi miqdori. Apigenin flavon sinfiga mansub bo'lib, molekulyar formulasi $C_{15}H_{10}O_5$ va molekulyar og'irligi 270 g/mol. U olma bargida, shuningdek, meva po'stida va boshqa qismlarida mavjud.

Apigenin – $C_{15}H_{10}O_5$

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, olma bargidagi apigenin miqdori meva go'shtiga nisbatan yuqori bo'lib, bu uning antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarini oshiradi. O'zbekistonda yetishtiriladigan olma turlari (masalan, "Samarqand alvon", "Golden Delicious") tarkibida apigenin va boshqa flavonoidlarning mavjudligi mahalliy tadqiqotlarda qisman o'rganilgan, ammo tizimli tahlil yetishmaydi. Apigeninning kimyoviy tuzilishi uning erkin radikallarni zararsizlantirish, yallig'lanish mediatorlarini inhibe qilish va saraton hujayralarining signal yo'llarini modulyatsiya qilish qobiliyatiga asoslanadi. Bu xususiyatlar apigeninni saratonning oldini olish va davolashda istiqbolli vosita sifatida ko'rsatadi.

Apigeninning saratonga qarshi ta'siri. Apigenin bir nechta saraton turlariga qarshi biologik ta'sir ko'rsatadi. Quyida uning asosiy mexanizmlari va ta'sir qiladigan saraton turlari ko'rib chiqiladi.

Apigenin saraton hujayralarida apoptoz (hujayra o'limi) va avtofagiyaning (hujayra ichidagi shikastlangan komponentlarning yo'q qilinishi) rag'batlantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, apigenin p53 yo'lini faollashtirib, kaspaza-3 va p21/WAF1 kabi pro-apoptotik oqsillarni oshiradi, bu esa saraton hujayralarining o'limiga olib keladi.

Yo'g'on ichak saratoni: Apigenin yo'g'on ichak saraton hujayralarida (HCT116) G2/M fazasida hujayra siklini to'xtatadi va Wnt/ β -catenin yo'lini inhibe qilib, hujayra proliferatsiyasini kamaytiradi.

Ko'krak saratoni: Apigenin ko'krak saraton hujayralarida (MCF-7) apoptozni faollashtiradi va PI3K/AKT yo'lini inhibe qiladi.

O'pka saratoni: Apigenin o'pka saraton hujayralarida (A549) p53 oqsilining degradatsiyasini kamaytirib, apoptozni kuchaytiradi.

Avtofagiya bo'yicha apigenin ikki xil ta'sir ko'rsatadi: ba'zi hollarda u avtofagiyaning nazorat qilib, apoptozni kuchaytiradi, boshqa hollarda esa avtofagik hujayra o'limini rag'batlantiradi (masalan, tiroid saratonida).

O'zbek xalq tabobatida olma bargi va apigenin O'zbek xalq tabobatida olma bargi asosan damlama, choy va surtma sifatida ishlatilgan. Farg'ona, Xorazm va Samarqand hududlarida tabiblar olma bargi qaynatmasini oshqozon-ichak muammolari, yallig'lanish va teri kasalliklarini davolashda qo'llagan. Bu an'analar apigeninning antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatlariga asoslangan bo'lib, zamonaviy tadqiqotlar bilan tasdiqlanmoqda. Masalan, olma bargi choyi immunitetni mustahkamlash va yallig'lanishni kamaytirish uchun ishlatilgan, bu apigeninning saratonga qarshi ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mahalliy etnografik ma'lumotlarga ko'ra, olma bargi qaynatmasi Surxondaryoda bo'g'im og'riqlari va teri yallig'lanishlarini davolashda ishlatilgan. Bu tajribalar

apigeninning fenolik birikmalar sifatidagi antiseptik va yallig'lanishga qarshi ta'siriga asoslanadi. Biroq, o'zbek tabobatida apigeninning saratonga qarshi ta'siri maxsus o'rganilmagan, bu esa kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim yo'nalish hisoblanadi.

Apigeninning foydali va zararli xususiyatlar. Apigeninning saratonga qarshi ta'siri istiqbolli bo'lsa-da, bir qator cheklovlar mavjud:

Past biofoydalilik: Apigeninning suvda va yog'da eruvchanligi past bo'lib, bu uning organizmda so'rilishini cheklaydi. Nanotexnologiya asosidagi yangi yetkazib berish tizimlari (masalan, apigenin-yuklangan nanozarrachalar) bu muammoni hal qilishda yordam beradi.

Klinik tadqiqotlarning yetishmasligi: Hozircha apigeninning saraton davolashdagi samaradorligi asosan in vitro va in vivo modellar orqali o'rganilgan. Insonlarda keng ko'lamli klinik sinovlar hali boshlanmagan.

Doza va xavfsizlik: Apigeninning xavfsiz dozalari aniqlangan bo'lsa-da, ba'zi dorilar (masalan, siklosporin, varfarin) bilan o'zaro ta'siri ehtiyotkorlikni talab qiladi.

Ekstrakt tarkibidagi fenol birikmalar miqdorini YUSSX usulida aniqlash Tajriba qism.

Foydalanigan reaktiv va jihozlar. Gall kislota "Macklin" dan (Xitoy), Salisil kislota "Rhydburg Pharmaceuticals" (Germaniya) dan, kversetin, apigenin, kempferollar "Regal" (Xitoy), rutin tabiiy manbaalardan ekstraksiya va ustunli xromatografiya usullarida ajratib olingan. HPLC darajadagi tozalikda suv, asetonitril, kimyoviy toza markadagi sirka kislota va natriy gidroksidi reaktivlaridan foydalanildi.

O'simlik tarkibidagi polifenollar miqdorini Yaponiyaning Shimadzu kompaniyasida ishlab chiqarilgan LC-40 Nexera Lite yuqori samarali suyuqlik xromatografida amalga oshirildi.

Standart eritmalar tayyorlash. Gall kislota (5,2 mg), salisil kislota (5,2 mg), rutin (5 mg), kversetin (5 mg), apigenin (5 mg), kempferol (5 mg) 96 % li etanolda 20 daqiqa ultratovushli vannada eritildi va 50 ml kolbaga o'tkazilib, etanol bilan chizig'iga yetkazildi. Har bir eritmada 200 mkl dan olinib aralastirildi hamda ularni suyultirish yo'li bilan jami 4 xil eritma tayyorlandi. Har bir eritmalar vialaga quyildi va analiz uchun foydalanildi.

O'simlik ekstraktini tayyorlash. Fenol birikmalarni ekstraksiya qilish uchun 1 g tekshiriladigan namuna OHAUS kompaniyasi (AQSh) tomonidan ishlab chiqarilgan NV222 markali tarozida 0,01 g aniqlikda tortib olinib, 50 ml hajmli konussimon kolbaga solindi va 25 ml 96 % li etanol qo'shildi. Aralashma GT SONIC-D3 (Xitoy) markali ultratovushli vannada 60 °C haroratda 20 daqiqa

davomida ekstraksiya qilindi. So'ngra aralashma sovitilib, filtrlandi hamda o'lchov kolbasida etanol bilan 25 ml ga yetkazildi. Ekstraktdan 1,5 ml miqdori Mini-7 markali (BIOBASE, Xitoy) sentrifugada 7000 ayl./min tezlikda sentrifugalandi va 0,45 mkm li shprintsli filtrda filtrlanib analiz uchun foydalanildi.

Xromatografik sharoitlar.

Fenol birikmalarni aniqlash. Standart eritma, namuna ekstrakti Shim pack GIST C18 (150 × 4,6 mm; 5 mkm, Shimadzu, Yaponiya) teskari fazali kolonkasi hamda atsetonitril (A) va sirka kislotaning suvdagi 0,5 % li eritmasidan (B) tashkil topgan gradiyentli harakatchan faza (1-jadval) qo'llanildi. In'ektsiya hajmi 10 mkl, oqim tezligi 0,5 ml/min va kolonka termostati 40 °C etib belgilandi. Fenol birikmalarning analitik signali (cho'qqi maydoni) 300 nm da qayd etildi (1-rasm).

1-jadval.

Harakatchan faza gradiyent dasturi.

Vaqt	Atsetonitril (A), %	0,5 % li sirka kislota (B), %
0	5	95
5	5	95
17	40	60
22	40	60
22,1	5	95
40	Tugatish	

1-rasm. Standartlarning 300 nm dagi xromatogrammasi.

Olingan natijalar.

Namuna ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalar miqdorini aniqlash. Massasi 1 g bo'lgan namuna ekstraktining xromatogrammasi olindi (2-rasm) hamda natijalar asosida 100 g namuna tarkibidagi fenol birikmalar miqdorlari quyidagi formula bilan hisoblanib 3-jadvallarda keltirildi.

$$X = \frac{C_{phen} \cdot V_{ekstrakt}}{m_{namuna}} \cdot 100 g$$

Bu yerda, X – 100 gram meva tarkibidagi fenol birikmalarning miqdori, mg;
 C_{phen} – ekstrakt tarkibidagi fenol birikmaning YuSSX usuli bilan aniqlangan konsentratsiyasi, mg/l;

$V_{ekstrakt}$ – namuna ekstraktining hajmi, l;

m_{namuna} – ekstrakt tayyorlash uchun tortib olingan namuna massasi.

2-rasm. Namuna ekstrakti tarkibidagi polifenollarni aniqlash xromatogrammasi.

2-jadval.

Ekstraktidagi polifenollarning miqdori va ushlanish vaqtlari.

Fenol birikma nomi	Ushlanish vaqti, sek	Konsentratsiya, mg/l	100 g namunadagi miqdor, mg
Gallit kislota	Aniqlanmadi	0	0,000
Rutin	19,084	0,826	2,065
Salitsil kislota	22,447	1,019	2,548
Kversetin	23,872	1,098	2,745
Apigenin	27,718	6,082	15,205
Kaempferol	Aniqlanmadi	0	0,000

XULOSA

Olma bargi tarkibidagi apigenin bir nechta saraton turlariga (yo‘g‘on ichak, ko‘krak, o‘pka, prostata) qarshi samarali ta‘sir ko‘rsatadi. U hujayra apoptozi, avtofagiya, hujayra siklini to‘xtatish va migratsiyani inhibe qilish orqali saraton hujayralarining o‘sishi va tarqalishini oldini oladi. Òzbek xalq tabobatida olma bargining an‘anaviy qo‘llanilishi apigeninning biologik faolligi bilan bog‘liq bo‘lib, bu zamonaviy tibbiyotda yangi imkoniyatlar ochadi. Biroq, apigeninning

biofoydaliligini oshirish va klinik sinovlar o'tkazish uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur. O'zbekistonda olma bargi asosidagi mahsulotlar ishlab chiqarish mahalliy tabiiy resurslardan foydalanish va saratonning oldini olishda muhim qadam bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yan, X., et al. (2017). Apigenin in cancer therapy: anti-cancer effects and mechanisms of action. *Cell & Bioscience*, 7(50).
2. Daneshvar, S., et al. (2023). A comprehensive view on the apigenin impact on colorectal cancer: Focusing on cellular and molecular mechanisms. *Food Science & Nutrition*, 11(11), 6789-6801.
3. Tuorkey, M. J. (2021). Onco-Preventive and Chemo-Protective Effects of Apple Bioactive Compounds. *Nutrients*, 13(11), 4025.
4. Imran, M., et al. (2024). Resources for Human Health from the Plant Kingdom: The Potential Role of the Flavonoid Apigenin in Cancer Counteraction. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(1), 251.
5. Shukla, S., & Gupta, S. (2010). Apigenin: A Promising Molecule for Cancer Prevention. *Pharmaceutical Research*, 27(6), 962-978.